

HOMILADOR AYOLLARDA SITOMEGALOVIRUSLI INFEKSIYASINI UCHRASHI

Erkinova Nozima Ravshanjon qizi

Vrachlarning kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

nozimahoshimova@bk.ru

Mavzu dolzarbligi Sitomegalovirus bu opportunistik infeksiya bo'lib, virus inson tanasida uzoq vaqt davomida o'zini hech qanday tarzda oshkor qilmasdan va hech qanday patologik jarayonlarni keltirib chiqarmasdan mavjud bo'lishi mumkin. SMV bilan zararlangan eng ayollar (taxminan 30%) SMV infeksiya «faollashgan» (yoki qonda faol bo'ladi) bo'lsa, homiladorlik davrida ular virusni bolaga o'tkazishlari mumkin. Tug'ma sitomegalovirus asoratlarni keltirib chiqaradi va taxminan 10-15% chaqaloqlarda tug'ilganida patologiyalar bo'ladi va bolalarning 60% keyinchalik hayoti davomida jiddiy asoratlarga duchor bo'lishadi. Sitomegalovirus belgilari bo'lmagan holda tug'ilgan chaqaloqlarning ayrimlari tug'ilgandan keyin bir necha oy ichida karlikka duchor bo'lishlari mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Homilador ayollarda sitomegalovirus infeksiyasini uchrash darajasi va kasallik alomatlarini o'rganish.

Tadqiqotning material va uslublari. Sitomegalovirus (*cytomegalovirus*, *CMV*, *SMV*) — herpes oilasiga kiruvchi virus, ichki organlar va markaziy asab tizimini shikastlaydi va deyarli alomatlarisiz kechadi. Insonlar asosan bu virus bilan immunitetlari sustlashganda (masalan, OITS fonida) kasallanishadi. Virus ichki organlarga ta'sir ko'rsatganda zaiflik, diareya, ich qotishi kuzatiladi. Siydik-tanosil a'zolari shikastlanishlarida kasallik ayollarda bachadon yallig'lanishi (endometrit), bachadon bo'yni yallig'lanishi (servisit), qin yallig'lanishi (vaginit), erkaklarda esa asosan asimptomatik (belgilersiz) namoyon bo'ladi. Kasallik shuningdek, O'RVI shaklida (o'tkir respirator kasalliklar) o'tishi mumkin. Homilador ayollarda

sitomegalovirus bo'lganda homiladorlik, homila yoki chaqaloq patologiyalari rivojlanishi mumkin.

Virus inson tanasiga turli yo'llar bilan kirishi mumkin:

- gematogen (organ va to'qimalarni transplantatsiya qilish, qon quyish, intrauterin infeksiya paytida);

- intranatal (homilaning onaning infeksiyalangan tug'ilish kanali orqali o'tishi paytida)

- pereoral

- jinsiy aloqa orqali

- aerogen;

- kontakt (uy-ro'zg'or buyumlari, o'yinchoqlar sirlari va ekskretsiyalari bilan aloqa qilish)

SMV infeksiyasi bilan zararlanish xomiladorlikning 1-3 oyligida ayniqsa xavfli bo'lib bu ko'p xolatlarda xomila tushishi bilan yakunlanadi. Xomiladorlik vaqtida 35-50% ayollarda virus bilan kasallanish, 8-10% xolatlarda esa infeksiyaning qayta faollashi natijasida ona va bola hayoti havf ostida qolishi mumkin.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, sitomegalovirus infeksiyasining erta diagnostikasi homiladorlar va homilaning salomatligini saqlashda, ularda yuzaga kelgan kasallik alomatlarini erta bartaraf etishda ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хошимова Н.Р., Кобилова.М.,Абдуллаев У.М.,Юлдошева Н.Г. Репродуктив ешдаги аелларда цитомегаловирусли инфекциянинг учраш даражаси/ Международная онлайн конференция Актуальные проблемы фундаментальной клинической медицины и возможности дистанционного обучения 1 мая 2020год_Самарканд :140

2. Güliz Doğan Toklu,Uşak Devlet Hastanesi,Mikrobioloji Laboratuvarı,Uşak,Türkiye.J Clin Anal Med 2013;4(1):38-40

3. Н.Р Беляева Цитомегаловирусная инфекция и репродуктивное здоровье женщин Журнал Акушерства и Женскихъ болезней 2016_ТОМ _LXV_ Выпуск 4 С_.24-33 ISSN 1684-0461

4. Частота цитомегаловирусной инфекции у женщин репродуктивного возраста в сельских регионах Таджикистана ДавлатоваМ.Б.,Курбонов Ш.М.,Одинаева Н.Ф.Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии, Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии.Том: 54Номер: 3 Год: 2011 Страницы: 247-251 УДК: 618:616.07(584.5)

5. Ju D, Li XZ, Shi YF, Li Y, Guo LQ, Zhang Y. Cytomegalovirus shedding in seropositive healthy women of reproductive age in Tianjin, China. *Epidemiol Infect.* 2020 Feb 19;148:e34. doi: 10.1017/S0950268820000217. PMID: 32070447; PMCID: PMC7058649.

6. Sharghi M, Musavi H, Mansurkhani SM, Kooti W, Behzadifar M, Ashrafi-Zadeh H, Azami M, Shahoei R, Kashefi H, Jouybari L. Seroprevalence of Cytomegalovirus among Women of Reproductive Age in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Iran J Public Health.* 2019 Feb;48(2):206-216. PMID: 31205874; PMCID: PMC6556175.

7. Титмушш Э.Шейка матки.Цитологический атлас /Э.Титмушш,К. Адамс.- Практическая медицина, 2009-251 с

8. Кузьмин В.Н., Шабанова Е.Н.-Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2008, 2т (2), с.30-32.